

ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ ТАЪЛИМОТЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ

Тошматов Ш.А.

и.ф.д., профессор,

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети проректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173637>

Мамлакатимизда солиқлар хусусидаги таълимотларнинг тарихи ХХ-асрнинг бошларида, аниқроғи 1917 йилда Россияда юз берган сиёсий ўзгаришлар билан бевосита боғлиқдир. Чунки Шўролар Иттифоқи таркибига Ўзбекистоннинг киритилиши фан тарққиётини мафкурага қарам қилиб қўйди. Октябрь инқилобидан кейин солиқ назарияси мустақил фан сифатида ривожланишдан тўхтади десак муболаға бўлмайди. Солиқлар давлат молиясининг бир бўлаги сифатида хусусий мулкни бартараф этилиши, национализация ва колхозлаштириш даврига хос хусусият деб қаралди. Ушбу даврда яшаб ижод этган машхур рус олими, Россиядаги солиқ тўғрисидаги таълимотнинг асосчиси А.А.Соколовнинг [1] “Теория налогов” (Солиқлар назарияси) номли асари 1920-30 йилларда собиқ Иттифоқнинг шаклланиш даврида солиқ сиёсатида юзага келган янги муаммоларни ёритишга қаратилган муҳим қадам бўлди. Мазкур асар олимнинг Москва тижорат институтидаги фаолияти давомида ўқиган 17 та маърузаларидан таркиб топган бўлиб, унда солиқларнинг таснифланиши, солиқ солиш принциплари, прогрессив солиқ ставкалари назарияси, солиқларнинг иқтисодий сиёсат қуроли сифатида фойдаланиш, солиқларнинг бошқалар зиммасига ўтказиш билан боғлиқ муаммолар тадқиқ этилган [2, С. 57]. Иттифоқ даврида солиқларга ва умуман солиқ назариясини мафкурага оғишмай тўғри талқин этган санокли олимлар сафига А.А.Соколовни киритиш мумкин. Солиқларни ҳар бир ижтимоий тузумда амал қилишини инкор этмаган ҳолда А.А.Соколов “солиқ деганда давлат ҳокимияти томонидан амалга оширадиган харажатларини қоплаш ёки иқтисодий сиёсатнинг қайсидир вазифаларига (мақсадларига – муаллифдан) эришиш учун унинг тўловчиларига махсус эквивалент (ҳуқуқ – муаллифдан) тақдим этмасдан алоҳида хўжалик юритувчи шахслар ёки хўжаликлардан ундириладиган мажбурий йиғим тушунилади” деган таърифни беради ва шўро ҳукуматида ҳам солиқларнинг иқтисодиётни тартибга солишдаги муҳим ричаги бўлиши зарурлиги тўғрисида тўхталиб, “агар солиқ фақат фискал жиҳатдан жорий этилса ҳам, у барибир сунъий омил бўлиб ҳисобланади ҳамда нарх ва фойдага таъсир этган ҳолда хўжалик

муносабатларига кириб боради ва уларни ўзгартиришга олиб келади” дейди [2, С. 69, 228]. 30-йиллар кейин бошлаб солиқ Иттифоқ молия фанида, айниқса солиқ назариясида дунёда шаклланган фан тамойилларидан четга оғишиб бошланди. Мазкур фаннинг янги талқиндаги шаклланишида янги қурилган социалистик тузум тамойиллари асос қилиб олинди ва моҳиятан у солиқларни инкор этар эди. Уша даврдаги аксарият Иттифоқ олимлари солиқларни капитализмга хос тушунча деб қарашарди ва буни исботлашга ҳаракат қилардилар. Айрим Шўро давридаги олимлар қийматнинг меҳнат назариясига асосланиб солиқларни товарга қиёсламоқчи бўлганлар. Масалан, академик В.Г. Чантладзе шунга ўхшаш фикрни юритиб бу иккита категория ўртасидаги қуйидаги фарқларни ажратиб кўрсатган: 1) солиқлар ўз қийматига эга эмас ва мулкни алмашуви, товарларга хос бўлган айирбошлаш орқали эмас, балки тақсимот орқали амалга ошмоқда ёки билвосита солиқларда тақсимот воситасидаги айирбошлаш орқали амалга ошмоқда; 2) сотувчи томонидан товар айирбошланганда қиймат ўтказилмайди, истеъмол қиймати ўтказилади холос, солиқ ундиришда қиймат ҳам ўтказилади [3, С. 76].

Фикримизча, солиқларни ҳар доим ҳам қиймат билан бевосита боғлаш унча ҳам ўринли эмас, тўғри маҳсулот қийматини шаклланишида асосий компонентларидан бири унга сарф этилган харажат ҳисобланади ва давр харажатларига айрим солиқлар(мол-мулк солиғи, ер солиғи ва х.к) киритилади, лекин маҳсулотлар қийматсиз текинга берилганда ҳам қўшилган қиймат солиғи текинга берган корхонада, фойда солиғи текинга олган корхонада ҳисобланиши мумкин [4].

Шундай қилиб шўролар давридаги иқтисодий таълимотларда, маълум сабабларга кўра, солиқларга алоқадор барча тадқиқотларга синфий позициядан қаралар эди. Бундан ташқари солиқларни буржуазия давлатларига хос бўлган эксплуатация қилиш дастаги деб қаралган ва солиқ солиш муаммолари бўйича фундаментал тадқиқотлар олиб борилмаган [5, С. 21]. Шундай қилиб аста-секин солиқлар турли хилдаги қатъий тўловлар ва маъмурий тусдаги мажбурий ажратмалар каби тушунчалар билан алмаштира бошланди.

Солиқларнинг иқтисодий моҳияти тўғрисида республикамизнинг бир неча таниқли ҳозирги замон олимларининг билдирган фикрлари ўринлидир. Хусусан, профессорлар А.Ўлмасов ва А.Ваҳобовлар солиқларга қуйидаги таърифни беришади: “Солиқлар - бу давлат бошқа иқтисодиёт субъектларидан ўз фойдасига ундириб оладиган мажбурий пул тўловидир” [6]. Ушбу қисқа таъриф орқали олимлар солиқларнинг ҳам мажбурийлигини, давлат фойдасига ундирилишини ҳамда иқтисодиёт субъектларидан (жисмоний ёки юридик

шахслардан) ундирилишини кўрсатиб берган. Профессор Т.Маликов “солиқлар корхоналарда ишлаб чиқариш ва муомала харажатларини қисқартириш, жаҳон бозорида миллий корхоналарнинг рақобатдошлигини ошириш учун шарт-шароитлар яратиб беради” [7, Б. 53] деб, солиқларнинг корхоналар фаолиятини ривожлантиришдаги аҳамиятига юқори баҳо беради. Шунингдек, профессор Х.Собиров солиқлар иқтисодий моҳияти ҳақида тўхталиб, “солиқлар...бюджет ва бюджетдан ташқари фондларни ташкил қилиш мақсадида.....олинадиган бадаллардир” [8, Б. 40] деган таърифни илгари суради, бу фикрни бироз такомиллаштирган ҳолда Қ.Бозоров солиқларни “жамиятнинг пул маблағларига бўлган эҳтиёжларини қондириш мақсадида давлат (пул) жамғармаларини ташкил қилиш учун” [9, С. 10] ундириладиган тўловлар сифатида эътироф этади. Фикримизча, профессор Ё.Абдуллаев ва Қ.Яхёевлар солиқларнинг моҳияти тўғрисида берилган таърифни мукамалроқ дейиш мумкин, чунки бу олимлар томонидан берилган таърифда солиқларни бюджет даромадларини ташкил қилиш учун эмас, балки “бюджетга тушадиган пул ва қонун билан белгиланган мажбурий муносабатлар” [10, Б. 8] эканлигига алоҳида тўхталадилар. Демак, профессор Ё.Абдуллаев ва Қ.Яхёевлар ушбу берган таърифлари орқали солиқлардан ташқари тўловлар орқали ҳам бюджет даромадларининг бир қисми ташкил топиши мумкинлигига урғу берадилар [11, Б. 160].

Солиқларнинг иқтисодий моҳиятини чуқурроқ тушуниш учун куйида мутахассислар томонидан келтирилган тавсифларни кўриб ўтамыз:

1. Солиқ тўловчи пулнинг у ёки бу суммасини давлатга тўлар экан, бунинг эвазига бевосита бирон-бир товар ёхуд хизмат олмайди. Алоҳида олинган солиқ тўловчи томонидан тўланган солиқ миқдори билан у истеъмол қиладиган ижтимоий неъматлар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд бўлмайди. Худди ана шу хусусиятига кўра солиқ нархдан (товар ёки хизматларни ихтиёрий истеъмол қилганлиги учун тўланадиган ҳақ сифатида) рухсатнома (лицензия)лар ва воситачилик йиғимларидан фарқ қилади, чунки булар мажбурий ёки ихтиёрий тўловлар ҳисобланса-да, бироқ ҳаммавақт ҳукумат томонидан кўрсатилган хизматдан муайян фойда (наф) кўрилиши билан боғлиқдир.

Давлатга тўланадиган солиқлар билан унинг эвазига олинадиган иқтисодий ва ижтимоий неъматлар ўртасида бевосита, ҳар бир кишининг кўзи илғайдиган боғлиқликнинг йўқлиги солиқ тўловчилар солиққа тортишни юк сифатида баҳолашлари учун сабаб бўлади, ваҳоланки, улар солиқлар ҳисобидан қилинадиган давлат харажатларининг йўналишини маъқуллашлари ҳам мумкин.

Алоҳида олинган солиқ тўловчи одатда жамият ва ўзининг кўрган фойдаси ёки манфаатини тўлаган солиқлари билан солиштириб ўтирмайди. Бу шунга олиб келадик, оқибатда фуқароларнинг бир қисми солиқлар тўлашдан бўйин товлашга, ўз даромадларини яширишга уринади. Давлат ўз фуқароларидан йиғиб олган солиқларни самарали ва ошқора тарзда ишлатса ҳамда фуқароларнинг аксарият қисми давлатнинг иқтисодий ижтимоий ва бошқа дастурларини ўз маблағлари ҳисобидан пул билан таъминлашга рози бўлгандагина юксак солиқ ахлоқи тамойиллари юзага келади.

2. Солиқлар мажбурий тўловлар ҳисобланади. Солиқларнинг тўла ва ўз вақтида тўланиши учун жавобгарлик солиқ тўловчилар зиммасига юкланган бўлса-да, улар ихтиёрий эмас, мажбурий равишда тўлайдилар, давлат солиқ тўлашдан бўйин товлаганларни қаттиқ жазолайди.

3. Давлат фойдасига солиқ тўлаш орқали даромаднинг аввалдан белгилаб қўйилган, энг муҳими, қонуний тартибда кўзда тутилган қисми ундириб олинади.

Кўпгина давлатларнинг, шу жумладан, Ўзбекистоннинг ҳам қонунларида солиқларни белгилаш ва уларнинг ҳажмларини аниқлашга фақат Олий қонун чиқарувчи ҳокимият ёки унинг томонидан ваколат берилган органлар ҳақлидирлар, деб мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзининг хоҳиш-истагига қараб янги солиқлар белгилаш ёки уларнинг ҳажмларини аниқлашга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Тўловларнинг қонуний, очик-ойдин хусусиятга эга бўлиши солиқларнинг бош тавсифи ҳисобланади [12, Б. 15].

Дунё мамлакатлари иқтисодиётида солиқлар моҳияти ва мазмунига кўра кўплаб миллий хусусиятлари эга бўлган кўпқиррали шаклларда намоён бўлади ва натижада ҳар бир давлатнинг ўз солиқ тизими шаклланиб боради. Солиқларни танлаш, уларнинг таркиби, ундириш усуллари, солиқ ставкалари, ҳар хил даражадаги ҳокимият органларининг фискал ваколоти, солиқ базаси, таъсир доираси, солиқ имтиёзлари моҳияти жиҳатидан бу тизимлар бири-биридан тубдан фарқ қилса-да, лекин иккита асосий умумий хусусиятини аниқлаш мумкин [13].

Ушбу хусусиятлардан биринчиси, кенг қамровли ёки миллий солиқ ислохотлари янги солиқларни жорий қилиш, солиқ базасини ўзгартириш, ҳар-хил солиқ турларининг ўзаро муносабатлари орқали ҳамда солиқ оғирлигини қайта тақсимлаш ва бошқа ҳолатлар билан амалга оширилади. Иккинчи хусусиятда эса, солиқ тизимини қуриш тамойиллари умумий дейилганда, бир хил маъноли бўлмасдан, кўпчилик ҳолатларда давлатнинг шу ва шунга ўхшаш бошқа иқтисодий жараёнларга бўлган муносабатлари билан боғлиқ бўлади.

Солиқлар – бу пул тушумлари, яъни солиқ – бу пул, шунинг учун уни доим яширишга мойиллик мавжуд бўлган ва бўлади. Чунки ҳеч ким ўзининг пулини бошқага бекордан-бекорга бериб қўйишни истамагани учун, имкони борича солиқдан қочишга, уни тўламасликка ҳаракат қилади. Демак, солиққа тортиш тизими шундай ташкил этилиши керакки, ундан қонуний ва ноқонуний қочиш имкониятлари минималлаштирилсин [14, Б. 48]. «...солиқлар қанчалик паст даражада бўлмасин, ҳеч кимга, ҳеч қачон ва ҳеч қаерда ёққан эмас. Муҳими, солиқлар асосли, барқарор, мослашувчан бўлиши, маҳсулот ишлаб чиқарувчининг қўлини боғлаб қўймаслиги, чўчитиб юбормаслиги, аксинча, уни рағбатлантириши зарур. Солиқлар корхоналарнинг тадбиркорлиги ва ташаббускорлигини ҳар томонлама рағбатлантириши лозим» [15, Б. 210].

Солиқларнинг моҳияти хусусида билдирилган фикрларга яқун ясаб умумий хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, солиқларнинг бюджет даромадларини шакллантиришдаги ижтимоийлик – солиқларни жамият аъзолари томонидан тўланаши билан характерланади, демак шакллантирилган даромадларни давлат томонидан тасарруф этишдаги яқка ҳоллик қанчалик юқори даражада бўлса солиқларни яширишга бўлган мойиллик ҳам шунча юқори бўлади, аксинча бўлса солиқлардан имтиёз олишга бўлган интилиш катта бўлади. Солиқлар ҳар қандай давлатнинг қарор топиши ва амал қилишининг объектив зарурати бўлиб ҳисобланади. Ушбу объектив зарурият унинг моҳиятини белгилаб беради. Солиқларни таърифлашдаги фикрларда дунё, жумладан мамлакатимиз олимларида ҳам умумийлик ва хусусийлик мавжуддир. Демак, солиқлар давлатнинг мавжуд бўлиши учун зарурат бўлиб, давлат ва маҳаллий ҳокимият тузилмаларни молиявий таъминлаш, шунингдек давлат зиммасига олган вазифаларни бажариш мақсадида ўрнатилган ставкаларда мажбурий тарзда ундириладиган ҳамда унинг тўловчиларига яқка тартибдаги эквивалент ҳуқуқни бермайдиган тўловлар ҳисобланади. Агар солиқ қарздорликларини пул тўловлари шаклида ундириш имкони бўлмаса, ушбу қарздорликлар эвазига солиқ тўловчи мол-мулкининг бир қисми давлат мулкига ўтказилиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Александр Александрович Соколов 1885 йилда Россияда туғилган вафоти тўғрисидаги аниқ маълумотлар мавжуд эмас, сўнгги илмий мақолалари 1929 йилда чиққан. Тахмин қилинишлари бўйича 30-йиллардаги собиқ Иттифоқда юз берган қатоғонлик қурбони.

2. «Соколов А.А. Теория налогов. Теория налогов. Финансовое издательство НКФ СССР. Москва, 1928.» серия «Научное наследие» переизд. М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003.
3. Чантладзе В.Г. Вопросы теории финансов. – Тбилиси: изд. Тбил. Ун-та, 1979.
4. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексининг 135-моддасига асосан текин олинган мол-мулк, товар ва хизматлар солиқ тўловчининг даромади ҳисобланади.
5. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история налогообложения. – М.; Вузовский учебник, 2008.
6. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик / А.Ўлмасов, А.В. Ваҳобов. - Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2006. - 385 б.
7. Маликов Т.С. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. – Тошкент: Академия, 2002.
8. Собиров Х.С. Солиқ атамаларининг қисқача луғати // Солиқ тўловчининг журнали. – Тошкент, 1997.– №2.
9. Базаров К.Т. Механизм налогообложения прибыли предприятий: проблемы и пути их решения. автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. –Т.: БФА, 1998.
10. Абдуллаев Ё.А., Яхёев Қ.А. Солиқ мавзусида 100 савол жавоб. –Т.: Меҳнат, 1997.
11. Тошматов, Ш. А. (2012). Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография. Т.:“Молия, 160.; Тошматов, Ш., & Абдурахмонов, О. (2009). Налоги и налогообложение: учебн. пособие. Ташкент: NORMA.
12. Гатаулин Ш.Қ. Солиқлар ва солиққа тортиш.–Т.: ДСҚ, 1996.
13. Жўраев А., Тошматов Ш., Абдурахмонов О. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув кўлланма. – Тошкент: NORMA. 2009.; Тошматов, Ш., & Абдурахмонов, О. (2009). Налоги и налогообложение: учебн. пособие. Ташкент: NORMA.
14. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли. Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya. 2008.; Тошматов, Ш. А. (2016). Иқтисодиётни солиқлар воситасида тартибга солиш. Электрон ўқув-услубий мажмуаси. Т.: Молия, 179.
15. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10 – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2002. – 210 б.